

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
182 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. Sheraliev	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalalari.....	128
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi.....	134
Nasrullaev Feruz Furqatovich	
Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri.....	139
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	
Xalqaro savdoda eksport kredit agentliklari tavsifi: O'zbekiston uchun ekspert tahlilining strategik ahamiyati.....	145
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish strategiyasini optimallashtirish.....	150
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
O'zbekistonning to'lov qobiliyati va to'lov tajribalarini tahlili	154
Qodirov Ural Safar o'g'li	
Islomiy bank va moliya.....	159
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Markaziy bankning monetar siyosati va tijorat banklar faoliyatiga ta'siri.....	164
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Elektroenergetika tizimi korxonalarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash istiqbollari.....	169
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Tijorat banklarining likvidliligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash ularning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning zaruriy sharti sifatida	175
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	

TIJORAT BANKLARINING LIKVIDLILI VA MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH ULARNING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING ZARURIY SHARTI SIFATIDA

Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li

i.f.f.d. (PhD), Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Tijorat banklarining likvidliligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash ularning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning zaruriy sharti hisoblanadi. Bankni etarli darajada likvidli bo'lishi uning mijozlar va boshqa banklar oldidagi majburiyatlarini o'z vaqtida bajarish imkonini beradi. Tijorat bankining moliyaviy barqarorligini ta'minlash esa, uning moliyaviy xavfsizligi uchun zarur bo'lgan zaxiralarni shakllantirish imkonini beradi.

Maqolada respublika tijorat banklarining likvidliligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash bilan bog'liq bo'lgan dolzarb muammolar aniqlangan va ularni hal qilishga qaratilgan ilmiy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banki, moliyaviy xavfsizlik, likvidlilik, moliyaviy barqarorlik, aktiv, majburiyat, foyda, kredit, zaxira.

Abstract: Ensuring liquidity and financial stability of commercial banks is a mandatory condition for ensuring their financial security. Sufficient liquidity of a bank allows it to fulfill its obligations to clients and other banks in a timely manner. And ensuring the financial stability of a commercial bank allows it to form reserves necessary for its financial security.

The article identifies current problems related to ensuring liquidity and financial stability of commercial banks in the republic and develops scientific proposals aimed at solving these problems.

Keywords: commercial bank, financial security, liquidity, financial stability, asset, liabilities, profit, credit, reserve.

Аннотация: Обеспечение ликвидности и финансовой устойчивости коммерческих банков является обязательным условием обеспечения их финансовой безопасности. Достаточная ликвидность банка позволяет ему своевременно выполнить обязательства перед клиентами и другими банками. А обеспечение финансовой устойчивости коммерческого банка позволяет сформировать резервы, необходимых для его финансовой безопасности.

В статье выявлены актуальные проблемы, связанных с обеспечением ликвидности и финансовой устойчивости коммерческих банков республики и разработаны научные предложения, направленных на решение этих проблем.

Ключевые слова: коммерческий банк, финансовая безопасность, ликвидность, финансовая устойчивость, актив, обязательства, прибыль, кредит, резерв.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF-5992-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan 2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasida mamlakat bank tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlari sifatida quyidagilar belgilangan:

- *moliya bozorida teng raqobat sharoitlarini yaratish;
- *kreditlashni faqat bozor shartlari asosida amalga oshirish;
- *banklarning davlat resurslariga qaramligini pasaytirish;
- * bank xizmati ko'rsatishni modernizasiya qilish;
- *kredit portfeli va tavakkalchiliklarni boshqarish sifatini yaxshilash;
- * kreditlash hajmlarining mo'tadil o'sishiga amal qilish;
- * korporativ boshqaruvni takomillashtirish va xalqaro amaliy tajribaga ega bo'lgan menejerlarni jalb qilish;
- * moliyaviy tavakkalchiliklarni baholash uchun texnologik echimlarni tatbiq etish;
- *davlat ulushi mavjud tijorat banklarini kompleks transformasiya qilish;
- * banklardagi davlat aksiyalari paketini zarur tajriba va bilimga ega bo'lgan investorlarga tanlov asosida sotish;
- * aholi va kichik biznes uchun masofaviy xizmatlarni keng joriy qilish, kamxarj xizmat ko'rsatish nuqtalari tarmog'ini rivojlantirish [1].

O'z navbatida, mamlakat bank tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlari doirasida belgilangan vazifalarni bajarish tijorat banklarining likvidliligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash zaruriyatini yuzaga keltiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tijorat banklarining likvidliligi va moliyaviy barqarorligini baholashda Bazal qo'mitasining prudensial nazorat talablaridan va AQSh bank nazorati organlari tomonidan ishlab chiqilgan "CAMELS" reyting tizimidan keng foydalaniladi.

Ilmiy tadqiqotning axborot bazasi sifatida O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankingning statistik ma'lumotlaridan va tijorat banklarining faoliyatiga oid bo'lgan amaliy ma'lumotlardan foydalanilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

E.Jarkovskayaning fikriga ko'ra, tijorat bankingning likvidliligi – bu uning aktivlari va passivlari o'rtasidagi mutanosiblik, joylashtirilgan aktivlar va jalb qilingan resurslarning muddatlari o'rtasidagi muvofiqlik darajasidir [2].

N.Valenseva va I.Larionova yozadiki, tijorat bankingning likvidliligi – bu uning o'z majburiyatlari bo'yicha o'z vaqtida va to'liq javob bera olishi hamda mijozlarning yangi mahsulotlar va xizmatlarga bo'lgan talablarini qondira olishidir [3].

F.Mishkinning fikriga ko'ra, tijorat bankingning likvidliligi deganda bankning o'z majburiyatlarini bajarish uchun zarur bo'lgan miqdorda likvidli aktivlarga ega bo'lishi tushuniladi [4].

O.Lavrushin yozadiki, likvidlilik - bank faoliyatining muhim sifat tavsifi bo'lib, uning ishonchligi va barqarorligidan guvohlik beradi. Likvidlilikni ta'minlash uchun bank balansning shunday tarkibini shakllantirish kerakki, bunda aktivlar, o'z qiymatini yo'qotmagan holda, passivlar talab qilinishi bilan o'z vaqtida pul mablag'lariga aylanishi kerak [5].

V.Dorofeevning fikricha, bankning o'sish strategiyasi agressiv raqobat siyosatiga yo'nalganlikni ko'zda tutadi va ushbu raqobat siyosati raqobatchilarni o'ta qattiq usullardan, shu jumladan, har doim ham legitim bo'lmagan usullardan foydalangan holda siqib chiqarishga yo'naltirilgan bo'ladi. Mazkur strategiyani amalga oshirish nisbatan rentabelli va yuqori riskli moliyaviy operatsiyalarga ustuvor tarzda yo'naltirilganlik bilan bog'liq [6].

S.Kumokning xulosasiga ko'ra, "hozirgi davrda kapitalga to'g'ri keladigan foyda me'yorini kapitalning etarligini kamaytirish hisobiga oshirishning amalda iloji yo'q. Qattiq raqobat va kredit resurslarining qimmatlashishi kapitalning aktivlarga nisbatan optimal darajasiga erishish imkonini bermaydi. Shuning uchun jami kapitalga to'g'ri keladigan foyda me'yorini oshirishning bosh zaxirasi bo'lib, aktivlarning qaytimi darajasini oshirish hisoblanadi" [7].

B.Berdiyarov xulosa qiladiki, "O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan omillarning mavjudligini ko'rsatdi. Xususan, banklar aktivlari va kapitali rentabelligi ko'rsatkichlarining nisbatan past ekanligi, tijorat banklari tomonidan

sof barqaror moliyalashtirish me'yori koeffitsienti bo'yicha me'yoriy talablarni bajarilmayotganligi ana shunday omillardan sanaladi" [8].

A.Abdullaevning tijorat banklarining moliyaviy barqarorligiga bag'ishlangan tahlillari ko'rsatdiki, "respublikamiz tijorat banklarida aktivlardan olingan daromadlarni me'yorga nisbatan 0,91 va 0,93 foizli punktga, olingan foyda 0,81 va 0,96 foizli punktga past bo'lib, mazkur holatlar tijorat banklari resurslarini daromad keltiradigan aktivlarga qulay joylashtirilmaganligi bilan izohlanadi" [9].

TAHLIL VA NATIJALAR

Xalqaro bank amaliyotida tijorat banklarining likvidligini baholashda Bazel qo'mitasining prudensial nazorati talablaridan keng foydalanilmoqda.

Bazel qo'mitasining yangi Bazel-III deb nomlanuvchi standartida tijorat banklariga nisbatan nazorat talablari kuchaytirildi va quyidagi yangi prudensial me'yorlar kiritildi:

- *likvidlikni qolash me'yori;
- *barqaror moliyalashtirish me'yori;
- *kontrtsiklik bufer bo'yicha me'yoriy talab;
- *kapitalning himoyaviy konservasiya buferi [10].

E'tirof etish joizki, Bazel-III standartida ko'zda tutilgan qo'shimcha zaxira talablari tijorat banklarida foyda miqdorini kamayishiga olib keladi.

1-jadval. "CAMELS" reyting tizimida tijorat banklarini daromadlarining barqarorligi bo'yicha reytingi [11].

Reyting	Mezonlar
1 – kuchli	Bankning yalpi daromadi barcha xarajatlarni moliyalashtirishga va aktivlar bo'yicha zaxiralarni yaratish uchun etadi; foizli va foizsiz daromadlar miqdor va sifat mezonlariga javob beradi.
2 – qoniqarli	Bankning yalpi daromadi barcha xarajatlarni moliyalashtirishga va aktivlar bo'yicha zaxiralarni yaratish uchun etadi; Ularni miqdor va sifat mezonlariga nisbatan pasayishi kuzatilmogda.
3 – o'rtacha	Bankning daromadi xarajatlarni to'liq moliyalashtirishga etmaydi hamda miqdor va sifat mezonlarig nisbatan sezilarsiz darajada past.
4 – chegaraviy	Bankning daromadlari barcha xarajatlarni moliyalashtirishga va aktivlar bo'yicha zaxiralarni yaratishga etmaydi; sof foizli marja barqaror emas; nobarqaror daromadlarning yalpi daromad hajmidagi salmog'i yuqori.
5 – qoniqarsiz	Bankning daromadi zararlarni qoplash uchun etmaydi; kapital miqdorining kamayishi kuztiladi.

1-jadvaldan yaqqol ko'rinadiki, "CAMELS" reyting tizimida yuqori (1 va 2) reyting baholariga ega bo'lgan tijorat banklarida yalpi daromad barcha xarajatlarni moliyalashtirish va ehtimoliy yo'qotishlar zaxirasini qoplash uchun etadi. Aksincha, reyting bahosi past bo'lgan (3 va 4) banklarda yalpi daromad barcha xarajatlarni moliyalashtirish va ehtimoliy yo'qotishlar zaxirasini qoplash uchun etmaydi. Buning ustiga, ushbu banklarda regulyativ kapital miqdorining kamayib borishi kuzatiladi.

2- jadval. AT “Asakabank” kreditlari va ularning daromadliligi¹, foizda.

Ko'rsatkichlar	Yillar				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kreditlar, mlrd. so'm	26 321	34 122	37 685	36 741	39 213
Kreditlardan olingan foizli daromadlar, mlrd. so'm	1 723	2 136	2 398	2 824	3 728
1 so'mlik kreditga to'g'ri kela-digan daromad darajasi, %	6,5	6,3	6,4	7,7	9,5

2-jadvaldan yaqqol ko'rinadiki, AT “Asakabank”da kreditlash amaliyoti oshib borayotganligi hisobiga 2019-2023 yillarda kredit portfelining miqdori o'sish tendensiyasiga ega bo'lgani holda, kreditlarning daromadlilik darajasi 2019-2021 yillarda pasayish tendensiyasiga kuzatilgan. Lekin, mazkur ko'rsatkich 2023 yilda 2019 yilga nisbatan sezilarli darajada ko'paygan.

 1-rasm. O'zbekiston tijorat banklari aktivlarining umumiy hajmida kreditlar va qimmatli qog'ozlarga qilingan investisiyalarning salmog'i, foizda².

1-rasmdan yaqqol ko'rinadiki, respublikamiz tijorat banklari aktivlarining umumiy hajmida qimmatli qog'ozlarga qilingan investisiyalar nisbatan kichik salmoqni egallaydi.

 2- rasm. AT “Asakabank”da sof foizli marjaning darajasi, foizda³.

1 Жадвал AT “Асакабанк”нинг 2019-2023 молиявий йилларнинг якуни бўйича эълон қилинган молиявий ҳисоботларининг маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди.

2 Расм муаллиф томонидан www.cbu.uz сайти (Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки) маълумотлари асосида тузилган.

3 Расм муаллиф томонидан AT “Асакабанк”нинг йиллик ҳисоботлари маълумотлари асосида тузилган.

2-rasmdan yaqqol ko'rinadiki, Asakabankda sof foizli marjaning darajasi 2019-2021 yillarda kamayish tendensiyasi kuzatilgan. Bu esa, Asakabankning moliyaviy barqarorligini ta'minlash jihatidan salbiy holat hisoblanadi. Biroq, ushbu ko'rsatkichning darajasi 2022 yilda 2021 yilga nisbatan sezilarli darajada (0,6 f.p) oshgan, lekin 2023 yilda yana pasaygan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot jarayonida tijorat banklarining likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash bo'yicha quyidagi xulosalarni shakllantirdik:

Tijorat banking likvidiligi – bu uning aktivlari va passivlari o'rtasidagi mutanosiblik, joylashtirilgan aktivlar va jalb qilingan resurslarning muddatlari o'rtasidagi muvofiqlik darajasibo'lib, bankning o'z majburiyatlari bo'yicha o'z vaqtida va to'liq javob bera olishi hamda mijozlarning yangi mahsulotlar va xizmatlarga bo'lgan talablarini qondira olishi bilan belgilanadi.

Hozirgi davrda kapitalga to'g'ri keladigan foyda me'yorini kapitalning etarlilikini kamaytirish hisobiga oshirishning amalda iloji yo'q, chunki, qattiq raqobat va kredit resurslarining qimmatlashishi kapitalning aktivlarga nisbatan optimal darajasiga erishish imkonini bermaydi.

“CAMELS” reyting tizimida yuqori (1 va 2) reyting baholariga ega bo'lgan tijorat banklarida yalpi daromad barcha xarajatlarni moliyalashtirish va ehtimoliy yo'qotishlar zaxirasini qoplash uchun etadi. Aksincha, reyting bahosi past bo'lgan (3 va 4) banklarda yalpi daromad barcha xarajatlarni moliyalashtirish va ehtimoliy yo'qotishlar zaxirasini qoplash uchun etmaydi. Buning ustiga, ushbu banklarda regulativ kapital miqdorining kamayib borishi kuzatiladi.

Asakabankda kreditlash amaliyoti oshib borayotganligi hisobiga 2019-2023 yillarda kredit portfelining miqdori o'sish tendensiyasiga ega bo'lgani holda, kreditlarning daromadlilik darajasi 2019-2021 yillarda pasayish tendensiyasiga kuzatilgan. Lekin, mazkur ko'rsatkich 2023 yilda 2019 yilga nisbatan sezilarli darajada ko'paygan.

1-rasmdan yaqqol ko'rinadiki, respublikamiz tijorat banklari aktivlarining umumiy hajmida qimmatli qog'ozlarga qilingan investisiyalar 2019-2023 yillarda nisbatan kichik salmoqni egallagan.

Asakabankda sof foizli marjaning darajasi 2019-2021 yillarda kamayish tendensiyasi kuzatilganligi hamda 2023 yilda 2022 yilga nisbatan pasayganligi uning moliyaviy barqarorligini ta'minlash jihatidan salbiy holat hisoblanadi.

Fikrimizcha, respublikamiz tijorat banklarining likvidiligi va barqarorlik darajasini oshirish yo'li bilan ularning moliyaviy xavfsizligini ta'minlash uchun, birinchidan, banklarning aktivlari hajmida yuqori likvidli qimmatli qog'ozlarga qilingan investisiyalarning darajasini oshirish kerak; ikkinchidan, kreditlar va majburiyatlarning muddatlari bo'yicha miqdoriy mutanosiblikni ta'minlash lozim; uchinchidan, sof foizli marjaning me'yoriy darajasiga erishish uchun sof foizli daromadlarning o'sish sur'ati bilan brutto aktivlarning o'sish sur'ati o'rtasidagi mutanosiblikka erishish zarur; to'rtinchidan, kreditlar va qimmatli qog'ozlardan olinadigan foizli daromadlarning darajasini kreditlar va qimmatli qog'ozlarga qilingan investisiyalarning brutto aktivlar hajmidagi salmog'iga mos kelishiini ta'minlash lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сонли “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги фармони//ҚҲММБ:06/205992/0581-сон. 13.05.2020 й.
2. Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка: учебник. – М.: Омега-Л, 2010. – С. 83.
3. Валенцева Н.И., Ларионова И.В. Оценка финансовой устойчивости и перспектив деятельности кредитных организаций. Учебное пособие. –М.: КНОРУС, 2018. – С. 176.
4. Мишкин Ф.С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. Пер. с англ. – М.% ООО «И.Д. Вильямс», 2013. – С. 267..
5. Деньги, кредит, банки: учебник / Под ред. проф. О.И. Лаврушина. / М., 2007. – С. 412.
6. Дорофеев В. Д. Стратегическое планирование коммерческого банка//Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2013. – № 2 (26).- С. 168.

7. Кумок С.И. Анализ деятельности коммерческих банков – М. : Вече, 1996. – С. 153.
8. Бердияров Б.Т. Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг ликвидлилиги ва тўлов қобилиятини таъминлаш масалалари. И.ф.д. дисс. автореф. – Тошкент, 2020. – Б. 29.
9. Абдуллаев А.Я. Тижорат банкларининг ликвидлилик даражасини ошириш методологиясини такомиллаштириш. И.ф.д. дисс. автореф. – Тошкент, 2018. – Б. 21.
10. Basel Committee on banking supervision. Basel-III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems-Basel-III, 2010. <http://www.bis.org.publications>.
11. Supervision and Regulation. CAMELS rating system. <https://www.federalreserve.gov>.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100